

DISKURSNING MATNDAN FARQI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476262>

Ho‘jayeva Xurshida

Lingvistika (o‘zbek tili) yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Maqolada diskurning matndan farqlari tahlil qilingan. Matn va diskurs tushunchalarini izohlangan.*

Kalit so‘zlar: *Diskurs, matn. kognitiv tilshunoslik, pragmatlingvistika.*

Hozirgi kunda har bir fan sohasi singari o‘zbek tilshunosligi ham rivojlanib taraqqiy etmoqda. Bunday tez fursatlarda rivojlanib borayotgan zamonda, insoniyatning aloqa quroli, fikrlashi, tildagi tinimsiz o‘zgarishlar, yangilanishlar hech bir sohani chetlab o‘tmaganidek, tilshunoslik sohasini ham chetlab o‘tmaydi. Bu yangilanishlar tilshunoslikka ham o‘z ta‘sirini bildirmoqda.

Zamonaviy tilshunoslikda diskurs atamasiga aloqador dastlabki e‘tiroflar XX asrning 50-yillarida shakllandi. Bu atama matn lingvistikasi bilan bir qatorda adabiyotshunoslik, sotsiologiya, siyosatshunoslik, falsafa, mantiq, psixologiya kabi fan sohalarida keng ishlatilib kelinayotgan bo‘lsa-da, matn lingvistikasining o‘zida ham yagona, ko‘pchilik tomonidan e‘tirof e‘tilgan talqini, ma‘nosi yo‘q, xilma-xil farqli tushunchalar ifodasi uchun istifoda qilinadi. Dastlab diskurs va matn terminlari ayni bir tushuncha uchun qo‘llangan bo‘lsa, keyinroq matn yozma kommunikatsiyaga nisbatan, diskurs esa og‘zaki kommunikatsiyaga nisbatan ishlatilgan. Bu so‘zning ma‘nosi faransuzcha discours – “nutq”, “so‘zlash” demakdir.²⁹

Diskursning matndan farqi haqida fikr bildirar ekanmiz, avval bu tushunchalarga izoh berishga harakat qilamiz. Shu o‘rinda matn tushunchasiga to‘xtalib o‘tamiz. o‘zbek tilshunosligida G‘.Abdurahmonov, A.G‘ulomov, M.Asqarova larning ilmiy tadqiqotlari bu borada amaliy ahamiyatga ega bo‘ldi va matn tilshunosligining shakllanishi hamda rivojlanishiga zamin yaratdi. A.Mamajonov, B.O‘rinboev, J.Lapasov, E.Qilichev, M.Yo‘ldoshev va shu kabi qator tilshunoslar tomonidan matnning turli qirralari tahliliga bag‘ishlangan samarali tadqiqotlar olib borildi. Jumladan, A.Mamajonovning “Tekst lingvistikasi” qo‘llanmasida o‘zbek tilshunosligida ilk marta matn nazariyasi bo‘yicha ma‘lumotlar berildi.³⁰ Matn tushunchasini material jihatdan tayin etish va ta‘riflash hamma zamonlarda olimlarning e‘tiborida bo‘lib kelganiga qaramay, hamon baxs-u munozaralarga sabab bo‘ladi, ilgari surilgan turli fikrlar goh birovlar tomonidan e‘tirof etilsa, goh jiddiy e‘tirozlarni keltirib chiqaradi.

²⁹ “Tilshunoslikdagi zamonaviy yo‘nalishlar: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallar Andijon.; 2020.

³⁰ Қаранг: Қазақова Н. “Ғафур Ғулом насрий асарларининг прагматингвистик тадқиқи”, Филол. фан. номзоди... дисс. – Наманган – 2019 ., – Б. 28

Ko'pchilik tilshunoslar matnning yozma ham og'zaki ham bo'laverishi mumkinligini aytadilar. Chindan ham ayni shu fikr ilmiy – mantiqiy jihatdan to'la asosga ega va u matnning mohiyatini to'g'ri aks ettiradi. Matn murakkab, ko'p aspektli tizim bo'lganligi uchun matn yaratish jarayoni va uning tahlili bilan bir qator soha vakillari: tilshunoslar, mantiqshunoslar, psixolingvistlar, kibernetiklar, pedagoglar shug'ullanadi. Badiiy matnni tahlil qilishning o'ziga xos metodologik tamoyillari mavjud. Bu jarayonda shakl va mazmun birligi, tarixiylik, umumiylik va xususiylikning uyg'unligi, voqelikni estetik o'zlashtirish shakli ekanligi, sharhlovchining faolligi tamoyillarini hisobga olish lozim. Diskurs - bu ma'lum bir muammoni hal qiladigan kommunikatorlar o'zaro ta'sir qiladigan maydon (makon). Matn muallifi nutq mavzusiga munosabatini faol va maqsadga muvofiq ravishda namoyish etadi, uning notiq (ma'ruzachi) sifatidagi faoliyatiga auditoriya qanday munosabatda bo'lishini baholaydi, tinglovchilarni qiziqtiradi. Diskurs bilan matnni olimlar turlicha sharhlaydilar.

Diskurs termini ham pragmatolingvistikada asosiy tushunchalardandir. Prof. A.Nurmonov diskursni insonning subyektiv ruhiyatini aks ettiruvchi hodisa sifatida baholab, pragmatikaning o'rganish doirasiga kiritadi,³¹ professor Sh.Safarov nutq sathining maksimal birligi, bajarayotgan kommunikativ vazifasi jihatdan tizimlashgan va muloqot vaziyatiga moslashgan nutqiy qurilma, inson ongli faoliyatining ma'lum bir turi, turkumi, matnni esa uning bir ko'rinishi sifatida ta'riflaydi. Matn va diskurs hodisalarini qiyoslab, ikki hodisani “giperonim” – “giponim” munosabatida o'rganishni taklif qiladi. Nutqni jarayon sifatida o'rganish faqat muloqot – so'zlovchi va tinglovchi orasidagi o'zaro diskurs (fikr almashtirish), savolga javob berish hollaridagina tadqiq etilishi mumkin, deb hisoblaydi. Aslida matn ham, diskurs ham nutq birligi sanaladi. Diskursni “jonli”, lisoniy va nolisoniy vositalar uyg'unlashgan matn sifatida izohlashimiz mumkin. Dialogik diskursning sotsiopragmatik xususiyatlarini tahlil qilgan professor L.Raupova ham diskursga “nolisoniy hodisalar qurshovidagi matn” sifatida qaraydi³². Demak, diskurs ijtimoiy, madaniy, etnik, psixologik, emotsional-ekspressiv qiymatga ega bo'lgan va lisoniy hamda nolisoniy birliklar uyg'unligi vositasida tarkib topadigan, so'zlovchi va tinglovchi munosabati, nutqiy vaziyat, so'zlovchining kommunikativ strategiyasini aks ettiruvchi muloqot jarayoni, kommunikativ-pragmatik-lingvistik hodisadir. Mazkur xususiyatlar badiiy matn nuqtayi nazaridan qaraganda dialogik diskurslarda to'liq reallashadi. Chunki dialog shunchaki suhbat, qahramonlarning fikr almashinuv jarayoni emas, badiiy asar syujeti va kompozitsiyasida muhim tarkibiy ahamiyatga ega bo'lgan hodisa, qahramonlar pozitsiyasi va dunyoqarashini aks ettiruvchi hamda ularga nisbatan kitobxonda ijobiy yoki salbiy baholashni yuzaga keltiruvchi matn qismidir. Dialog o'zining mustaqil qurilish tizimiga va qat'iy tartib-qoidalariga ega bo'ladi. U syujetni rivojlantirish, xarakterlarni takomillashtirish, qahramonlar o'rtasidagi ziddiyatlarni keskinlashtirish,

³¹ Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –Toshkent: Akademnashr, 2012. 3-jild. – 4-b

³² Қазақова Н. “Ғафур Ғулом насрий асарларининг прагматингвистик тадқиқи”, Филол. фан. номзоди... дисс. – Наманган – 2019, .. – Б. 28

ularning ichki dunyosini chuqurroq ochishga xizmat qiladi. Dialogik diskurs badiiy ijodkor uchun ijod texnikasining eng qiyin bo‘laklaridan biri sifatida qaralsa, tilshunos uchun uning sintaktik o‘ziga xosliklari, pragmatik va diskursiv mazmuni hamda tuzilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mohir so‘z san’atkorlari bayonchilikka yo‘l qo‘ymay, aynan dialogik diskursda qahramonlarni hayotiy, jonli odam sifatida tasvirlab, ularning insoniy xususiyatlarini qahramonlarning o‘z nutqi orqali ochib beradilar. Matn va diskurs munosabati masalasi hamda ularning ziddiyatli hodisalar sifatida talqin qilinishi matn tilshunosligi taraqqiyoti uchun nohush holatlar tug‘dirishi mumkinligi tilshunoslarimiz tomonidan e’tirof etilgan. Biz ham ularning fikrlarini quvvatlagan holda matnning yozma va og‘zaki ko‘rinishda mavjud bo‘lishini batamom e’tirof etamiz. Shu bilan birgalikda, «diskurs» va «matn» tushunchalarini to‘liq muqobillikka ega bo‘lgan sinonim tushunchalar sifatida qarash ham unchalik ma’qul bo‘lmasa kerak. Bizningcha, Sh.Safarovning «diskurs inson ongli faoliyatining bir turi, turkumi bo‘lsa, matn uning ko‘rinishidir», degan ta’rifiga ergashgan ma’qul.³³

Matn yaratilishini diskursiv faoliyatning bir turi sifatida talqin qilish ushbu hodisaning dinamik xususiyatlariga, jarayonli belgilariga ko‘proq etibor qaratishni talab qiladi. Matnni o‘zgarmas, harakatsiz, turg‘un xususiyatlarga ega bo‘lgan hodisa ko‘rinishida tasavvur qilib bo‘lmaydi. Matnning maqomini, kategorial belgilarini aniqlash uchun uning ongli diskursiv faoliyat bilan bog‘liq tomonlariga e’tiborni kuchaytirish lozim bo‘ladi. Lisoniy hodisalar talqiniga yangicha yondashuv natijasida tadqiq maqsadi matn yaratishning inson kognitiv qobiliyati bilan bog‘liq jihatlarini aniqlash sari yo‘naladi. Subyektning kommunikativ-ijtimoiy hamda til tizimi qoida-normalariga mos ravishda matn yaratish va uni mazmunan idrok etish qobiliyati nutqiy tafakkur faoliyatining samarasini ta’minlovchi asosiy omillardandir.

³³ Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008. – Б. 279.